

RESOLUÇÃO DE PROBLEMA: SUAS DIFERENTES CONCEPÇÕES

 DOI: 10.5281/zenodo.7699015

Cassiano Scott Puhl

Prefeitura Municipal de Bom Princípio/RS

c.s.puhl@hotmail.com

RESUMO

Este artigo apresenta um estudo teórico sobre diferentes perspectivas acerca da Resolução de Problema. O objetivo desse artigo é apresentar as diferentes concepções da Resolução de Problema e identificar a mais adequada para ser utilizada no século de XXI. Desta forma, realizou-se um levantamento bibliográfico, fundamentado nas pesquisas de Allevato, Onuchic, Polya, Schroeder e Lester, em que se identificaram três maneiras distintas de se abordar a Resolução de Problema: ensinar sobre resolução de problemas, ensinar para resolução de problemas e ensinar através da resolução de problemas. Por meio do estudo teórico, conclui-se que o problema deve ser utilizado para introduzir um conceito novo, proporcionando a contextualização do conteúdo e, possivelmente, uma aprendizagem ativa e significativa. Assim, ensinar através da resolução de problemas é a tendência que está de acordo com as perspectivas educacionais construtivistas e as orientações curriculares nacionais.

Palavras-chave: Resolução de problema, Tendência educacional, Ensino contextualizado, Aprendizagem ativa.

ABSTRACT

This article presents a theoretical study on different perspectives on Problem Solving. The objective of this article is to present the different perspectives of Problem Solving and to identify the most appropriate one to be used in the 21st century. In this way, a bibliographic survey was carried out, based on the research of Allevato, Onuchic, Polya, Schroeder and Lester, in which three distinct ways of approaching Problem Solving were identified: teaching about problem solving, teaching for problem solving and teach through problem solving. Through the theoretical study, it is concluded that the problem must be used to introduce a new concept, providing the contextualization of the content and, possibly, an active and significant learning. Thus, teaching through problem solving is a trend that is in line with constructivist educational perspectives and national curriculum guidelines.

Keywords: Problem Solving, Educational trend, Contextual teaching, Active learning.

INTRODUÇÃO

A aplicabilidade da Matemática nas diversas áreas de conhecimento é fato incontestável, para uma grande parte da sociedade, a disciplina se apresenta como ferramenta útil e indispensável na vida acadêmica de qualquer estudante. Porém, em uma sala de aula, de qualquer nível de ensino, por vezes, esta concepção não é tão clara para os estudantes, de modo que os mesmos questionam e esperam, ansiosamente, saber a aplicabilidade dos conteúdos estudados, no meio em que vivem, além do ambiente escolar. Na Matemática, quando não se estabelece relação entre os conhecimentos da disciplina e o âmbito social e cultural em que vivem os estudantes, corre-se o risco de que a mesma seja vista como estática e desenvolvida de forma mecânica, em que, na maioria das vezes, os estudantes não dão importância para os conteúdos trabalhados, assim, não os compreendendo.

Desta forma, os conteúdos e a disciplina acabam perdendo o significado para muitos estudantes, causando os baixos índices de aprendizagem. O sentido de aprender conceitos matemáticos ou das demais áreas, está muito além do fato de apropriar-se do conteúdo científico de cada disciplina. Compreender a importância e o significado do conhecimento estudado é estar um passo adiante nos degraus a serem galgados enquanto ser humano, para contribuir na formação de uma sociedade melhor. Mostrar a relevância do conhecimento talvez seja uma das primeiras tarefas do educador em sala de aula e, é nesse sentido que deve-se evidenciar que, “o objetivo principal da educação matemática não é só a valorização exclusiva do conteúdo, mas, acima de tudo, é também a promoção existencial do aluno através do saber matemático” (FREITAS, 2008, p. 106).

Nesse sentido, de acordo com Freitas (2008, p. 94), “o que impulsiona o processo de ensino e aprendizagem matemática são as atividades envolvendo a resolução de problema”. Para o autor, a especificidade do ensino de Matemática se caracteriza pela atividade intelectual representada pela resolução de problemas. Visando qualificar a Educação Matemática, a resolução de problemas é uma estratégia de aprendizagem que pode contribuir, pois valoriza o conhecimento prévio do estudante, desenvolve um sujeito ativo e reflexivo, como também, a contextualização do conteúdo matemático (ONUCHIC *et al.*, 2014).

Schroeder e Lester (1989, *apud* ALLEVATO, 2014) afirma a existência de três concepções para a resolução de problemas: ensinar sobre resolução de problemas,

ensinar para resolução de problemas e ensinar através da resolução de problemas. Diante disso, este artigo tem o objetivo de apresentar as diferentes concepções da Resolução de Problema e identificar a mais adequada para ser utilizada no século de XXI.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A pesquisa sobre a resolução de problemas, no contexto da sala de aula de Matemática, foi realizada somente nas últimas décadas, especialmente a partir da década de 1980, em estudos muito recentes e explorados com diferentes enfoques (ALLEVATO, 2014). Segundo Lambdin e Walcott (2007 *apud* ALLEVATO; ONUCHIC, 2014), a fase de Resolução de Problemas iniciou-se nos anos 1980, sob as teorias de aprendizagem como o Construtivismo, em que o objetivo é o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, sendo o estudante um sujeito ativo nesse processo.

Allevalo e Onuchic (2014, p. 35) afirmam que “o ‘coração’ da atividade matemática, a resolução de problemas tem sido a força propulsora para a construção de novos conhecimentos e, reciprocamente, novos conhecimentos proporcionam a proposição e resolução de intrigantes e importantes problemas”. Desta forma, o problema¹ pode ser considerado um ponto chave no desenvolvimento de novos conhecimentos. A seguir, apresentam-se as três formas de compreender a o método da Resolução de problema (SCHROEDER; LESTER, 1989 *apud* ALLEVATO; ONUCHIC, 2014).

O ENSINO SOBRE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Nessa estratégia de aprendizagem o foco está nas heurísticas, ou seja, nas etapas para solucionar um problema. O conteúdo a ser estudado é abordado em segundo plano. Entre os pesquisadores renomeados que se conhece, tem-se George Polya que desenvolveu um modelo para a resolução de problemas, seguindo quatro

¹ Neste trabalho, considerou-se problema como “qualquer tarefa ou atividade para a qual os estudantes não têm regras ou métodos prescritos ou memorizados, nem há um sentimento por parte dos estudantes de que há um método ‘correto’ específico de solução.” (HIBERT, 1997 *apud* ALLEVATO, 2014, p. 211).

etapas: compreender o problema, conceber um plano, executar um plano e analisar os resultados (POLYA, 2003).

A primeira etapa, compreender o problema, consiste em identificar os dados conhecidos, as incógnitas e o contexto, as condições apresentadas. Na etapa seguinte, conceber um plano, é necessário realizar um levantamento de problemas similares resolvidos, podendo subdividir o problema em partes, para a elaboração de plano para a resolução do problema. Após, executa-se o plano, verificando se o problema foi resolvido, discutindo as implicações da solução encontrada. Caso não seja resolvido o problema, volta-se a etapa da elaboração de um novo plano para uma nova execução.

Portanto, nesta estratégia o conteúdo torna-se um conhecimento secundário, pois o objetivo é utilizar as etapas para solucionar problemas, no âmbito geral do conhecimento, e desenvolver um resolvidor de problemas. Nessa estratégia, inicialmente, o estudante tem um papel ativo na sua aprendizagem, mas existe um modelo a ser seguido no qual o estudante será submetido a outros problemas similares, promovendo a fixação das etapas adotadas para se chegar à solução (ALLEVATO, 2014).

O ENSINO PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Nesta estratégia, o objetivo é a transferência do conteúdo aprendido, no contexto da matemática, para problemas cotidianos ou situações aplicadas. Esse tipo de estratégia é o que mais está frequente nas escolas, em que o professor explica a teoria, o conteúdo ou a operação, disponibiliza uma lista de exercícios para fixar o conceito ou a operação e por fim, realizam-se exercícios com situações-problemas. Desse modo, “a Matemática é ensinada separada de suas aplicações e a resolução de problemas é utilizada para dotar a teoria de um significado prático” (ALLEVATO; ONUCHIC, 2014, p. 38).

O estudante não desenvolve um pensamento crítico e nem se torna um sujeito ativo na aprendizagem, ele transfere um conhecimento recebido e aplica-o. É um treino repetitivo do conteúdo estudado (ALLEVATO; ONUCHIC, 2014). Não se pode negar a importância de mostrar a aplicação do conteúdo, tanto que a própria BNCC sugere a utilização “[...] problemas nos quais os estudantes deverão aplicar de

imediatamente um conceito ou um procedimento, tendo em vista que a tarefa solicitada está explícita” (BRASIL, 2018, p. 535).

Nessa perspectiva, provavelmente, não se desenvolverá uma aprendizagem significativa do conteúdo, além de não contribuir para a formação de um estudante crítico e criativo. Essa estratégia não está de acordo com os PCN, que consideram os problemas como ponto inicial para a abordagem de um novo conteúdo. Segundo o Ministério da Educação (MEC):

a aprendizagem de um novo conceito matemático dar-se-ia pela apresentação de uma situação-problema ao aluno, ficando a formalização do conceito como a última etapa do processo de aprendizagem. Nesse caso, caberia ao aluno a construção do conhecimento matemático que permite resolver o problema, tendo o professor como um mediador e orientador do processo ensino-aprendizagem, responsável pela sistematização do novo conhecimento (BRASIL, 2006, p. 81).

Freitas (2008, p. 81) alerta que, “um dos grandes equívocos encontrados no ensino da Matemática seja aquele de pensar que sua prática se reduziria a uma simples reprodução, em menor escala, do contexto do trabalho científico”. Para quem não atribui significado aos conceitos matemáticos, talvez seja reflexo das práticas e estratégias utilizadas em sala de aula, em que a aprendizagem, muitas vezes, é mostrada pela repetição do que foi transmitido. Tal concepção, talvez, seja em virtude de uma visão tradicional de ensino, em que o professor transmite os conhecimentos e os estudantes simplesmente os absorvem passivamente.

O ENSINO DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta estratégia é que está em consonância com as orientações curriculares nacionais, pois a resolução de problema é o ponto de partida para as atividades matemáticas em sala de aula, um meio de ensinar novos conceitos. Assim, a Matemática e resolução de problemas são construídas mútua e continuamente (ALLEVATO; ONUCHIC, 2014).

Essa concepção de resolução de problemas é contemplada na BNCC que destaca a importância de abordar problemas “para as quais os estudantes deverão mobilizar seus conhecimentos e habilidades a fim de identificar conceitos e conceber um processo de resolução” (BRASIL, 2018, p. 535). Desse modo, há a necessidade de elaborar estratégias e construir modelos para responder o problema para

posteriormente “[...] analisar os fundamentos e propriedades de modelos existentes, avaliando seu alcance e validade para o problema em foco” (BRASIL, 2018, p. 535).

Nessa estratégia, o problema tem o objetivo de criar um desafio para o estudante, gerando um conflito cognitivo, seja pela falta de conhecimentos ou por contradições entre seus conhecimentos prévios e o problema proposto (ALLEVATO, 2014). Para solucionar o problema, o estudante utilizará sua criatividade, desenvolverá autonomia e habilidades de pensamento crítico, e preferencialmente, o problema será resolvido por um grupo de estudantes, para estimular o trabalho cooperativo e o compartilhamento de conhecimentos. O papel do professor é de mediador nesse processo de aprendizagem do estudante.

O Grupo de Trabalho e Estudos em Resolução de Problemas (GTERP) apresentou um roteiro para os professores conduzirem suas aulas para a aplicação desse método. Inicialmente, o professor propõe um problema gerador, que visa a construção de um novo conhecimento. Após, o estudante realiza uma leitura individual, e posteriormente, uma leitura em conjunto, em que o professor pode auxiliar os estudantes na compreensão do problema, não apresentando respostas, mas criando um ambiente reflexivo de aprendizagem.

Compreendido o problema, os estudantes trabalham em grupo, de forma cooperativa e colaborativa, buscando resolvê-lo. Nesta etapa, o professor tem um papel fundamental de levá-los a pensar, incentivando-os a utilizarem seus conhecimentos prévios e realizarem uma discussão, uma troca de conhecimentos. Além de incentivar, o professor precisa ficar atento no processo da resolução do problema, ajudando os estudantes em problemas secundários, como: notação, conversão do problema em uma linguagem matemática, conceitos relacionados e técnicas operatórias.

Após esta etapa, os grupos são convidados a registrarem as suas resoluções na lousa, para que se analise quais estão corretas e que os estudantes defendam seu ponto vista na resolução. Assim, se criará um ambiente rico de troca de conhecimento, permitindo-se sanar as dúvidas, buscando um consenso sobre o modo mais simples para resolver o problema. Por fim, ocorre a formalização do conceito estudado no problema. Geralmente, o professor realiza essa formalização, mas nada impede que se construa juntamente com os estudantes os conceitos principais abordados durante a resolução do problema (ALLEVATO, 2014).

Resumindo, definem-se dez etapas para a realização do ensino através da resolução de problemas: (1) proposição do problema, (2) leitura individual, (3) leitura em conjunto, (4) resolução do problema, (5) observar e incentivar, (6) registro das resoluções na lousa, (7) plenária, discussão da resolução (8) busca do consenso, (9) formalização do conteúdo, (10) proposição e resolução de novos problemas (ONUCHIC *et al.*, 2014).

Porém, Cai e Lester (2012 *apud* ALLEVATO; ONUCHIC, 2014) já advertiam que o processo é lento para desenvolver as capacidades e as habilidades para solucionar problemas, sendo necessárias orientações e acompanhamento dos estudantes. Os professores precisam insistir nessa estratégia para que se torne uma cultura, uma parte regular e consistente de sua prática de sala de aula (ALLEVATO; ONUCHIC, 2014).

Corroborando com essa ideia, Segundo Allevato (2014) ressaltam que nas salas de aula em que essa estratégia foi adotada, os estudantes perceberam a construção do conceito matemático. Professor e estudantes, depois dessa experiência, não querem voltar a trabalhar com uma estratégia de cunho tradicional, pois o ensino através da resolução de problemas possibilita a formação de estudantes críticos, criativos e autônomos, desenvolvendo uma aprendizagem ativa e significativa, podendo ser fundamentada nos pressupostos teóricos do Construtivismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A estratégia de aprendizagem de resolução de problemas sofreu mudanças conforme a evolução da sociedade. Esta estratégia ganhou força, em 1930, quando a “teoria da repetição” recebeu diversas críticas, abrindo espaço para um ensino da busca pelo conhecimento, por meio da resolução de problemas (ONUCHIC *et al.*, 2014). Em 1945, Polya apresentou as quatro etapas que julgava serem necessárias para se resolver um problema em qualquer área do conhecimento. O estudante deixava de ser um mero receptor do conhecimento, para participar ativamente na resolução do problema, utilizando seus conhecimentos prévios, a pesquisa; e o professor mediava essa construção do saber, não dando resposta aos estudantes, mas questionando-os formas e etapas necessárias para a resolução do problema.

Esta forma de resolução de problemas não se mostrou eficaz, pois testes internacionais comprovaram que as crianças norte-americanas (que utilizavam as etapas de resolução de Polya) apresentavam baixo rendimento em comparação as crianças do Oriente, cujo foco era o rigor, abstração e aplicação do conteúdo (ONUCHIC *et al.*, 2014). Nessa perceptiva, por volta de 1970, realizaram-se pesquisas importantes sobre a resolução de problemas em Matemática, voltando-se para o foco do ensino da matemática e não na resolução de problemas. Levando em considerações o desenvolvimento de um cidadão crítico e criativo, pode se afirmar que houve um retrocesso, pois o estudante volta a ser passivo na sua aprendizagem, sendo que o conteúdo é transmitido pelo professor, realiza-se uma lista de exercícios, para depois aplicar o conhecimento recebido em situações aplicadas. O ensino volta a ser considerado tradicional, cujo objetivo é que os estudantes transfiram “o que aprenderam num contexto (em geral, puramente matemático) para problemas em outros contextos, ou seja, se ensina Matemática para a resolução de problemas” (ONUCHIC *et al.*, 2014, p. 38).

Por fim, com “a necessidade de superar práticas ultrapassadas de transmissão de conhecimento e transferir para o aluno grande parte da responsabilidade por sua própria aprendizagem, colocando-o como protagonista de seu processo de construção de conhecimento” (ONUCHIC *et al.*, 2014, p. 40), remodelou-se a estratégia de resolução de problemas. Essa mudança ocorreu a partir do *Standards 2000*², em que o problema é aspecto chave para o desenvolvimento da compreensão de novos conteúdos, conceitos e procedimentos, de uma forma ativa e significativa (ONUCHIC *et al.*, 2014).

A resolução de problemas, no contexto da didática em sala de aula, é tema que tem promovido pesquisas e que foi evoluindo conforme as orientações das tendências educacionais vigentes. Ressalta-se que a forma como foi desenvolvida a resolução de problemas na década 1950 ou 1980, no século XXI pode ser considerada defasada, mas para a época poderia ser útil.

O ensino através da resolução de problemas, conforme é proposto por Onuchic e Allevato, é o mais adequado, visando que o estudante participe ativamente e

² *Standards 2000* é um documento do Conselho Nacional de Professores de Matemática dos Estados Unidos que refletem o trabalho empregado ao longo das décadas de 1980 e 1990, cujo professor pensa numa estratégia de aprendizagem de matemática *através* da resolução de problemas (ONUCHIC *et al.*, 2014).

construa o seu conhecimento, como propõe os PCN: “Um problema matemático é uma situação que demanda a realização de uma sequência de ações ou operações para obter um resultado. Ou seja, a solução não está disponível de início, no entanto é possível construí-la” (BRASIL, 1997, p. 32).

O ensino da Matemática por meio da resolução de problemas permite que se estabeleça uma relação entre o conteúdo matemático e o contexto sociocultural do estudante, que se torna sujeito ativo do processo da aprendizagem do conhecimento. Essas características podem dar consciência da importância desse conhecimento matemático e, da validade do estudo na sua formação enquanto indivíduo. É esse discernimento, em relação à validade do estudo em nossas vidas, que pode proporcionar o entendimento da aplicabilidade ou do significado do conhecimento matemático.

Por fim, a resolução de problemas é uma estratégia potencial para desenvolver uma aprendizagem matemática de forma ativa e significativa. Cabe ao professor planejar e propor problemas que despertem o interesse dos estudantes, motivando-os para a busca e o compartilhamento de conhecimentos, para conseqüentemente, chegar a solução do problema. Essa é uma tendência educacional para melhorar a qualidade do ensino de matemática.

REFERÊNCIAS

ALLEVATO, N. S. Gomes. Trabalhar através da resolução de problemas: possibilidades em dois diferentes contextos. **VIDYA**, Santa Maria, v. 34, n. 1, p. 209-232, jan./jun. 2014.

ALLEVATO, Norma Suely Gomes; ONUCHIC, Lourdes de La Rosa. Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática: por que Através da Resolução de Problemas?. In: ONUCHIC, Lourdes de La Rosa *et al* (Org.). **Resolução de Problemas: teoria e prática**. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. Cap. 2. p. 35-52.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: Educar é a base**. Brasília: MEC, 2018.

_____. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática**. Ensino de 1ª a 4ª séries. Brasília/DF: MEC, 1997.

_____. Ministério da Educação. **Orientações curriculares para o ensino médio**. Brasília, DF: MEC, 2006.

FREITAS, J. L. M. Teoria das Situações Didáticas. In: MACHADO, S.D.A. (Org.); FRANCHI, A. **Educação Matemática: Uma (nova) introdução**. 3 ed. São Paulo: EDUC, 2008.

ONUCHIC, Lourdes de La Rosa *et al* (Org.). **Resolução de problemas: teoria e prática**. Jundiaí: Paco Editorial, 2014.

ONUCHIC, Lourdes de la Rosa; ALLEVATO, Norma Suely Gomes. Pesquisa em Resolução de Problemas: caminhos, avanços e novas perspectivas. **Boletim de Educação Matemática**, Rio Claro, v. 25, n. 41, p. 73-98, dez. 2011.

PAVIANI, Jayme. **Interdisciplinaridade: conceitos e distinções**. 2.ed. rev. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2008.

POLYA, George; ARAÚJO, Heitor Lisboa de. **A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático**. Rio de Janeiro: Interciência, 2006.

POLYA, George. **Como resolver problemas**. Lisboa: Gradiva, 2003.